

Qurilmaga mo'ljallangan uzluksiz shifrlash algoritmlari tahlili

Analysis of device-specific continuous encryption algorithms

Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich¹, Bekpulatova Gulrabo Tolibjonovna²,
Ismoilov Anvarjon Tolib o'g'li³

¹ PhD, o'quv-uslubiy bo'limi boshlig'i, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Samarqand filiali, ilhom9001@gmail.com

² Magistr, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali,
bekpulatovagulrabo@gmail.com

³ Magistr, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali,
anvar050890@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624904>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eSTREAM loyihasi doirasida ishlab chiqilgan qurilmaga yo'naltirilgan uzluksiz (oqimli) shifrlash algoritmlarining texnik va nazariy asoslari tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor Grain, Trivium, MICKEY 2.0 va Enocoro kabi algoritmlarning apparat muhitlarda samaradorligi, resurs tejamligi, xavfsizlik darajasi hamda ularning IoT (Narsalar Interneti) tizimlaridagi amaliy qo'llanilish imkoniyatlariga qaratilgan. Maqolada har bir algoritmning arxitekturasi, kalit va IV parametrlari, sikl soni, mantiqiy elementlar talabi, va kriptotahlilga bardoshlilik ko'rsatkichlari batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: eSTREAM loyihasi, oqimli shifrlash, Grain, Trivium, MICKEY 2.0, Enocoro, engil vaznli kriptografiya, IoT, apparat samaradorligi, kriptotahlil.

Abstract: This paper provides a comprehensive analysis of hardware-oriented stream cipher algorithms developed within the eSTREAM project. The focus is on the technical and practical aspects of Grain, Trivium, MICKEY 2.0, and Enocoro algorithms, emphasizing their efficiency, resource optimization, and security in constrained hardware environments, particularly for Internet of Things (IoT) applications. Each algorithm's structure, key and IV sizes, clock cycles, gate equivalents, and resistance to modern cryptanalytic attacks are thoroughly examined.

Keywords: eSTREAM project, stream cipher, Grain, Trivium, MICKEY 2.0, Enocoro, lightweight cryptography, IoT, hardware efficiency, cryptanalysis.

Аннотация: В статье проведён всесторонний анализ аппаратно-ориентированных потоковых шифров, разработанных в рамках проекта eSTREAM. Основное внимание уделено алгоритмам Grain, Trivium, MICKEY 2.0 и Enocoro, их эффективности, экономии ресурсов и устойчивости к криптоанализу при использовании в условиях ограниченных вычислительных возможностей, особенно в системах Интернета вещей (IoT). Рассматриваются архитектура алгоритмов, размеры ключей и инициализационных векторов, количество тактов, требования к логическим элементам и стойкость к современным видам атак.

Ключевые слова: проект eSTREAM, потоковые шифры, Grain, Trivium, MICKEY 2.0, Enocoro, лёгкая криптография, IoT, аппаратная эффективность, криптоанализ.

I.KIRISH

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar, ayniqsa, Internet of Things (IoT), sensorli tarmoqlar, simsiz aloqa tizimlari va mobil qurilmalarning jadal rivojlanishi natijasida ma‘lumotlar xavfsizligini ta‘minlash masalasi eng dolzarb yo‘nalishlardan biriga aylandi. Bunday tizimlarda ishlatiladigan qurilmalar ko‘pincha cheklangan hisoblash resurslari, past energiya iste‘moli va kichik xotira hajmi bilan tavsiflanadi. Shu sababli, an‘anaviy kriptografik algoritmlar (masalan, AES yoki RSA) bu kabi muhitlarda samarali ishlay olmaydi[1].

Mazkur muammoga yechim sifatida, engil vaznli kriptografiya (Lightweight Cryptography — LWC) konsepsiyasi shakllandi. Ushbu yo‘nalish resurs cheklangan qurilmalarda ham yuqori xavfsizlikni ta‘minlay oladigan, kompakt, energiya tejankor va tezkor shifrlash algoritmlarini ishlab chiqishni maqsad qiladi[2]. Aynan shu maqsadda eSTREAM loyihasi (ECRYPT Stream Cipher Project) tashkil etilgan bo‘lib, u oqimli shifrlash algoritmlarini ikki asosiy toifaga ajratadi:

1. Dasturiy ta‘minotga yo‘naltirilgan algoritmlar,
2. Qurilmalarga mo‘ljallangan algoritmlar.

Ushbu maqolada eSTREAM loyihasining qurilmalarga moslashtirilgan oqimli shifrlash algoritmlari — Grain, Trivium, MICKEY 2.0 va Enocoro — texnik, nazariy va amaliy jihatdan chuqur tahlil qilinadi. Har bir algoritmning arxitekturaviy tuzilishi, kalit uzunligi, tizimdagi ishlash sikllari, mantiqiy elementlar soni va kriptotahlilga bardoshlilik darajasi o‘rganiladi[3].

Shuningdek, maqolada ISO/IEC 29192-3:2012 xalqaro standarti doirasida engil vaznli oqimli shifrlarning standartlashtirish jarayoni, ularning IoT tizimlaridagi amaliy qo‘llanishi hamda energiya samaradorligi bo‘yicha natijalar tahlil qilinadi[4].

Tadqiqotning maqsadi — qurilmaga yo‘naltirilgan oqimli shifrlash algoritmlarining samaradorlik, xavfsizlik va amaliy qo‘llanilish imkoniyatlarini baholash, ularning afzallik va cheklovlarini aniqlash hamda eng mos variantlarni amaliy tizimlarga tatbiq etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

II.Asosiy qism

Grain uzluksiz shifrlash algoritmi, o‘zining yuqori samaradorligi va kichik hajmi tufayli, ayniqsa, qurilmalarga moslashuvchanligi bilan tanilgan. Uning asosiy maqsadi, kam resurs talab qiluvchi muhitlarda, masalan, sensorli tarmoqlarda yoki IoT (Internet of Things - Narsalar Interneti) qurilmalarida, yuqori darajadagi xavfsizlikni ta‘minlashdir. Grain algoritmi Linear Feedback Shift Register (LFSR) va Non-linear Feedback Shift Register (NFSR) dan foydalanadi, bu esa unga yuqori darajadagi tasodifiylik va xavfsizlik xususiyatlarini beradi[5].

Grain algoritmi, yuqori samaradorlik va xavfsizlikni ta‘minlash bilan birga, qurilmalarga juda moslashuvchan bo‘lganligi sababli, ko‘plab qo‘llanilish sohaslarida, ayniqsa, IoT sohasida keng qo‘llaniladi [6].

Grain algoritmi 80 bitli kalitlar va 64 bitli IV dan foydalanadi. Ushbu algoritmni 1 bit/siqlda amalga oshirish uchun 1294 GE va 16 bit/siklda amalga oshirish uchun esa 3239 GE talab qilinadi. Dasturiy ko‘rinishda amalga oshirishda, 1 bit/siql holatni ifodalash 778 bayt kod hajmiga teng bo‘lib, shifrnı sozlash uchun 107366 sikl va natijani chop etish uchun 617 sikl talab qiladi.

Bu ko‘rsatkichlar, Grain algoritmining turli qo‘llanilish sohaslarida, jumladan, mobil qurilmalar, sensor tarmoqlari va boshqa IoT mahsulotlari uchun qanchalik

yaxshi moslashuvchanligini ko'rsatadi. Algoritmning kam resurs talab qilishi va yuqori samaradorligi, uni ko'plab dasturlar uchun jozibador qiladi, ammo dasturiy va hardware implementatsiyalarning xususiyatlari va talablarini aniq tushunish muhimdir[7].

Trivium shifrlash algoritmi, samaradorlik, moslashuvchanlik va xavfsizlikning muvozanatini juda yaxshi ushlab turadigan uzluksiz (oqim) shifrlash algoritmidir. eSTREAM konkursining final bosqichiga etib borgan va ISO/IEC 29192-3:2012 doirasida Engil Vaznli Kriptografiya (Lightweight Cryptography - LWC) uchun standartlashtirilgan bu algoritm, ayniqsa resurs cheklangan qurilmalarda ishlatilish uchun mo'ljallangan[8].

MICKEY 2.0 (Mutual Irregular Clocking KEYstream generator) eSTREAM loyihasining qurilmalar uchun mo'ljallangan algoritmlari guruhidagi uchinchi finalisti hisoblanadi. Bu algoritm, ayniqsa, simli va simsiz aloqa tarmoqlarida, shuningdek, resurs cheklangan qurilmalarda ishlatilishi uchun mo'ljallangan. MICKEY 2.0 ning asosiy xususiyati uning noyob soatlama (clocking) mexanizmida yotadi, bu esa uni boshqa oqim shifrlaridan ajratib turadi.

MICKEY 2.0 ning takomillashtirilgan versiyasi, uning amaliy qo'llanilishi va xavfsizligini oshirishga qaratilgan yangilanishlar bilan, resurs cheklangan qurilmalarda ishlatiladigan uzluksiz shifrlash algoritmlari orasida muhim o'rin tutadi. Bu yangilanishlar algoritmning turli aloqa tizimlarida, ayniqsa simsiz tarmoqlarda va IoT qurilmalarida samarali ishlashini ta'minlaydi.

eSTREAM konkursidan tashqari International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission 29192-3:2012 tomonidan LWC uchun uzluksiz shifrlar standartlashtirilgan. Ushbu standart ikki uzluksiz shifrnii: Trivium va Enocoro o'z ichiga olgan. 1-rasmda ushbu ikki shifrnii umumiy ko'rinishini keltirilgan.

a) Trivium

b) Enocoro-128

1-rasm. Trivium va Enocoro shifrlarining standartlashtirilgan loyihalari

Trivium shifri eSTREAM konkursida qurilmalar uchun mos bo'lgan algoritmlar doirasida finalchi hisoblanadi va u yuqorida tahlil qilinib o'tildi. Enocoro shifri 2007-yilda Hitachi tomonidan taqdim qilingan va ular tomonidan taqdim qilingan 4 ta algoritm standartlashtirilgan. Ushbu algoritm AES shifrlash algoritmi shifrlash jarayonini quvvat sarfini 1/10 bilan erishgan.

Encoro shifrlash oilasi Enocoro-80 va Enocoro-128 shifrlaridan tashkil topgan bo‘lib, mos holda 80 va 128 bitli kalitlardan foydalanadi. Encoro shifri 64 bitli IV foydanadi va baytga asoslangan S-jadval asosida chiziqsizligi ta‘minlanadi. Ushbu algoritm akslantirishlari ham qurilma va dasturiy ko‘rinishda amalga oshirishga qulay. Ushbu algoritm har bir raundda 1 bayt hosil qiladi va har bir kalit/ IV juftligi bilan 264 baytni hosil qilish imkonini beradi.

Dasturiy vosita ko‘rinishida Encoro-128 shifrini ishga tushurish uchun 4869.5 sikl talab qilinsa, bir baytni generatsiya qilish uchun 46.3 siklni talab qiladi. Ushbu algoritmnining ishga tushirish bosqichi Trivium kabi uzoq vaqt olsada, shifrlash jarayoni AES-CTR va Grain algoritmalaridan tezkorroq. Ushbu algoritmgaga praktikal hujumlar amalga oshirilmagan va shuning uchun tezkor hisoblanadi.

III. Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, **eSTREAM loyihasi** doirasida ishlab chiqilgan qurilmaga mo‘ljallangan oqimli shifrlash algoritmari o‘zining **soddaligi, yuqori samaradorligi va resurs tejamlorligi** bilan ajralib turadi. Ushbu algoritmalar — **Grain, Trivium, MICKEY 2.0 va Enocoro** — resurs cheklangan muhitlarda, xususan **IoT qurilmalari, sensorli tarmoqlar va mobil tizimlarda** ma‘lumotlar xavfsizligini ta‘minlash uchun eng maqbul yechimlardan biri hisoblanadi.

Grain algoritmi kam resurs talab qiluvchi muhitlarda barqaror ishlash va energiya tejamlorlik xususiyatlariga ega bo‘lib, **kichik hajmdagi apparatlarda samarali qo‘llanilishi** bilan ajralib turadi. Trivium algoritmi **xavfsizlik va tezkorlik o‘rtasidagi optimal muvozanatni** saqlagan holda, **ISO/IEC 29192-3:2012** standarti doirasida engil vaznli kriptografiya uchun tavsiya etilgan. MICKEY 2.0 esa o‘zining **noyob soatlash mexanizmi** orqali **yuqori xavfsizlik darajasini** ta‘minlaydi va **turli tarmoq protokollarida** moslashuvchan ishlash imkonini beradi.

Umuman olganda, ushbu algoritmalarining barchasi quyidagi ustunliklarga ega:

- **kompakt tuzilma va kam mantiqiy elementlar** talab etilishi;
- **energiya samaradorligi va tezkor ishlash** imkoniyati;
- **kriptotahlilga nisbatan barqarorlik;**
- **IoT muhitiga moslashuvchanlik.**

Shunday qilib, o‘rganilgan Grain, Trivium, MICKEY 2.0 va Enocoro algoritmari **ISO/IEC 29192-3:2012** standarti talablariga to‘liq mos keladi hamda **engil vaznli kriptografik tizimlarda** amaliy qo‘llash uchun yuqori samaradorlik va ishonchlilikni namoyon etadi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, eSTREAM loyihasi doirasida ishlab chiqilgan Grain, Trivium, MICKEY 2.0 va Enocoro oqimli shifrlash algoritmari zamonaviy engil vaznli kriptografiya talablariga to‘liq javob beradi. Ular resurs cheklangan apparat muhitlarda — xususan, IoT qurilmalari, simsiz sensor tarmoqlari, aqlli uy tizimlari va mobil qurilmalarda ma‘lumotlar xavfsizligini ta‘minlash uchun samarali yechim sifatida e‘tirof etiladi.

Tahlil natijalari shuni tasdiqladiki, Grain algoritmi kichik hajm va kam energiya sarfi bilan, Trivium esa balansli xavfsizlik va tezkorlik jihatidan ustunlikka ega. MICKEY 2.0 algoritmi o‘zining noyob soatlash mexanizmi orqali yuqori darajadagi kriptobardoshlilikni ta‘minlasa, Enocoro oilasi algoritmari energiya samaradorligi va

shifrlash tezligi bo'yicha amaliy tizimlarda ishlatishga eng qulay variantlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot davomida aniqlangan texnik ko'rsatkichlar va kriptotahlil tahlillari ushbu algoritmlarning ISO/IEC 29192-3:2012 standarti talablariga muvofiqligini va xalqaro miqyosda tan olingan engil vaznli shifrlash tizimlari qatoriga kirishini tasdiqlaydi.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, qurilmaga mo'ljallangan oqimli shifrlash algoritmlarini tanlashda ularning apparat murakkabligi, energiya sarfi, tezkorligi va xavfsizlik darajasi o'rtasida optimal muvozanatni saqlash muhimdir. Shu nuqtai nazardan, Grain, Trivium, MICKEY 2.0 va Enocoro algoritmlari kelajakdagi IoT va kiberfizik tizimlar uchun asosiy kriptografik komponent sifatida qo'llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. J. Daemen, "Cipher and hash function design strategies based on linear and differential cryptanalysis," Doctoral Dissertation, March 1995, K. U. Leuven
2. Rakhmatullaevich R. I., Mardanokulovich I. B. Analysis of cryptanalysis methods applied to stream encryption algorithms //Artificial Intelligence, Blockchain, Computing and Security Volume 1. – CRC Press, 2024. – C. 393-401.
3. Rahmatullayev I. R. Oqimli shifrlash algoritmlari va ularni vujudga kelish sabablari //International Journal of Theoretical and Applied Issues of Digital Technologies. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 119-128.
4. Raxmatullayebich R. I. Stream encryption algorithms and the basis of their creation //central asian journal of mathematical theory and computer sciences. – 2022. – T. 3. – №. 12. – c. 165-173.
5. Rahmatullayev I. the A NEW KEY STREAM ENCRYPTION ALGORITHM AND ITS CRYPTANALYSIS: The new stream encryption algorithm (NSA-New Stream Algorithm) is proposed in this work. The input parameters are considered a 128-bit secret key and 128-bit initialization vectors in the new algorithm. A 64-bit line is generated in each round as the output value. The architecture of the algorithm is particularly suitable for efficient hardware implementations, together with this, this algorithm is also suitable for software implementation ... //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2023. – T. 8. – №. 1. – C. 146-157.
6. Rakhmatullaev I. Self-synchronizing (asynchronous) Stream Encryption Algorithms //Scientific Collection «InterConf». – 2023. – №. 164. – C. 249-254.
7. Rahmatullayev I. OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMLARI BARDOSHLILIGINI DIFFERENSIAL VA ALGEBRAIK KRIPTOTAHLIL USULLARI YORDAMIDA BAHOLASH //DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 64-70.
8. Rahmatullayev I. et al. OQIMLI SHIFRLAR VA ULARNI KRIPTOGRAFIYADAGI O 'RNI //Interpretation and researches. – 2024. – T. 2. – №. 3 (25).